

30-Sentabr, 2024-Yil

FOLKLOR VA ADABIYOTNING O'ZARO TARIXIY HAMKORLIGI, BIR-BIRIGA

TA'SIRI VA AKS TA'SIRI

Shuhratova Marjona Rustam qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13835109>

Annotatsiya. Ushbu maqolada folklor yozma adabiyotning bunyodga kelishi va rivojlanishi, folklor va adabiyotning o'zaro tarixiy hamkorligi, bir-biriga ta'siri va aks ta'siri haqida fikr-mulohaza bildirilgan.

Kalit so'zlar: Folklor, yozma adabiyot, badiiy asar, syujetlar, obrazlar, motivlar, uslub va tasviriy vositalar, kishilik ma'naviyati, so'z san'ati.

**MUTUAL HISTORICAL COOPERATION OF FOLKLORE AND LITERATURE,
INFLUENCE ON EACH OTHER AND REFUSAL INFLUENCE**

Abstract. This article expresses an opinion about the creation and development of written folk literature, the mutual historical cooperation of folklore and literature, mutual and mutual influence.

Key words: folklore, written literature, work of art, plots, images, motives, style and visual means, personal spirituality, speech art.

**ВЗАИМИСТОРИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ФОЛЬКЛОРА И ЛИТЕРАТУРЫ,
ВЛИЯНИЕ ДРУГ НА ДРУГА И ОТКАЗ ВЛИЯНИЯ**

Аннотация. В данной статье высказывается мнение о создании и развитии письменной фольклорной литературы, взаимном историческом сотрудничестве фольклора и литературы, взаимном и взаимном влиянии.

Ключевые слова: фольклор, письменная литература, художественное произведение, сюжеты, образы, мотивы, стиль и изобразительные средства, духовность личности, речевое искусство.

Folklor yozma adabiyotning bunyodga kelishi va rivojlanishiga genetik manba bo'lib xizmat qiladi. Badiiy asar yozish sohasidagi ilk urinishlar folklor tajribasiga suyanish va uni ijodiy o'zlashtirish negizida kechganligi, qolaversa, bunda folklorga xos syujetlar, obrazlar, motivlar, uslub va tasviriy vositalardan ijodiy foydalanilganligi yoki stilizastiya qilinganligi hech kimda shubha uyg'otmaydi Kishilik ma'naviyati tarixida bu beminnat sarchashmadan bahrayob bo'lmagan biror so'z san'atkorini tasavvur qilish amri maholdir.

30-Sentabr, 2024-Yil

Chindan ham «Shohnoma» xalqdan olib yozilgani tufayli Abdulqosim Firdavsiyga mangulik baxsh etadi. Ulug` Alisher Navoiy ham xalqning serjilo og`zaki adabiyotidan ta`lim olib, jahonshumul shuhrat qozongan «Xamsa» va «Xazoyinul-maoniy» singari o`lmas asarlarini yaratdi. Poshshoxo`ja «Gulzor» va «Miftohul-adl» asarlarini bevosita folklor ta`sirida yozgani ma`lum, Muhammadsharif Gulxaniyning «Zarbulmasal»i folklordan ijodiy ilhomlanishning ko`rkam namunasi sanaladi. Abu Abdulloh Rudakiy, Abu Ali ibn Sino, Nizomiy Ganjaviy, Sa`diy, Hofiz, Xisrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy, Mirzo Bedil, Boborahim Mashrab, Fuzuliy va boshqa sharq xalqlari adabiyotlarining mumtoz namoyandalari folklor an`analaridan ijodiy foydalana olganliklari UCHUN o`lmas badiiy obidalar bunyod etdilar.

Xalq og`zaki ijodi yozma adabiyotning eng yirik namunalaridan sanaluvchi «Faust», «Baron Myunxauzenning boshidan kechirganlari», «Gargantuya va Pantagryuel», De-Kosterning «Til Ulenshpigel», Shellining «Ozod qilingan Prometey» va boshqa ko`pgina asarlarning yaratilishiga to`xtovsiz va ma`lum darajada ta`sir qilgan. Hatto A.S.Pushkining ulug`vorligi ham xalq ijodidan samarali o`rganish va ilhomlanishi natijasi bo`lib, uning «Oltin baliq va baliqchi haqida ertak», «Oltin xo`roz haqida ertak», «O`lik malika va etti bahodir», «Shoh Saltan, uning azamat o`g`li Gvidon Sultonzoda ham Oqqush beka haqida ertak», «Ruslan va Lyudmila» singari asarlari shunday izlanishlar asosida yuzaga kelgan edi. Ko`rinadiki, og`zaki va yozma adabiyotlarning o`zaro ta`siri va hamkorligi barcha xalqlarning adabiyotlariga xos hodisa bo`lib, o`sha adabiyotlarning shakllanishi va yuksalishini ta`minlashda, ularda xalqchil realistik tasvirning tantana qilishida, yangi obrazlar, yangi mavzular, yangi motivlar, yangi shakllar va xalqona ruhni ta`minlovchi obrazlilik va ifodaviy vositalar hisobiga to`lisha borishiga, shuningdek, folklor va yozma adabiyotga xos janrlarning o`zaro sintezlashuvi asosida badiiy ertak va uning xilma-xil ichki ko`rinishlari (ertak-drama, ertak-qissa, ertak-roman, ertak-opera)ning yuzaga kelishida, barmoq she`r tizimining yozma adabiyot arsenaliga o`tib, barqarorlashuvida muhim rol o`ynab kelmoqda.

Shuni ham ta`kidlash kerakki, badiiy adabiyot ham asrlar davomidagi rivojlanishi jarayonida folklorga samarali ta`sir ko`rstib, shaklan, mazmunan va ifodaviylik jihatidan yanada takomil topishini chuqurlashtirayotir. Buni mumtoz adabiyot namunalarining baxshilar tomonidan folklorga xos ravishda qayta ishlanishi natijasida yuzaga kelgan «Malikai Dilorom», «Farhod va Shirin», «Layli va Majnun», «Bahrom va Gulandom», «Yusuf va Zulayho», «Rustami doston», «Sayful-Malik», «Sanobar», «Zevarxon» singari kitobiy dostonlar misolida yanada yaqqolroq ko`rish mumkin. Bu dostonlar el orasida xalq kitoblari nomi bilan mashhur va keng tarqalgandir.

30-Sentabr, 2024-Yil

Badiiy adabiyotdan ijodiy o'zlashtirishning boshqa bir ko'rinishi- xalq dostonlaridagi qahramonlar ruhiy-holatini ifodalashda hayajonbaxshlikni yanada kuchaytirish maqsadida mumtoz she'riyat bitilgan aruz vazni imkoniyatlaridan, qolaversa g'azal va muxammasot shakllaridan foydalanishdir. Chunonchi, Ergash Jumanbulbul o'g'li "Kuntug'mish" dostonida Kuntug'mishning yori va bolalaridan ayrilib gangib qolganida, tasodifan uchragan cho'ponga murojaatini Sobir Sayqaliyning «Bahrom va Gulandom» dostonidan ta'sirlanib bitgan:

Ey yori alam ko'rgan, qaydin kelasan, ayg'il,

Ko'p ranju sitam ko'rgan, qaydin kelasan, ayg'il.

Shu matla'li g'azal aslida Bahromning gado qiyofasida Gulandom qasri oldiga kelib turganida, uning kimligini bilish uchun Gulandom kanizi Davlatdan berib yuborgan nomadir. Bu noma g'azal shaklida. Ergash shoir uni birmuncha qayta ishlagan. Bunday hollar boshqa asarlardan ijodiy foydalanishda ham ko'zga tashlanadi. Shu mulohazalarning o'ziyoq folklor va yozma adabiyotning o'zaro ta'siri va hamkorligi ikki tomonlama bo'lib, ularning bir-birini boyitib, rivojlanayotganini va bu folklorizm hodisasi sifatida qaror topib, badiiy adabiyotning xalqchilik zaminini ta'minlaganini asoslash imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, ilib borayotgan urf-odatlarimiz, milliy qadriyatlarimiz, so'zlarimiz o'z ifodasini topadi. Xalqning boy madaniy merosini saqlab qolish, ma'naviyat sarchashmalarini bezavol avlodlarga yetkazishda, albatta, yozma adabiyotning ahamiyati beqiyos. Badiiy adabiyot paydo bo'libdiki, xalq og'zaki ijodi bilan oziqlanadi, uning go'zal namunalari qayta ishlanib, sayqallashadi. Chunki yozuvchi kitobxonni o'z ijodiga qiziqtirishi uchun unga tanish olam manzaralarini ham sigdirishi lozim. Ana shunda kitobxon yozuvchining aytganlariga ishonadi, asar syujetini maroq bilan o'qiydi. Qaysiki ijodkor folklor an'analari ichida yashagan, uni o'ziga singdirgan bo'lsa, o'sha ijodkorning asari tili jihatdan ham ancha mukammal ekanligi kuzatiladi.

Zero, milliy ong va tafakkurning shakllanishida badiiy asarning o'rni beqiyos. Biz tadqiq etayotgan folklorning ertak janri ham juda ko'p ijodkorlar qalamini charxlashda muhim vosita bo'lib kelgan. Hattoki o'zbek she'riyatining sultoni bo'lgan A. Navoiy ham bir g'azalida cho'pchak so'zni qo'llagan:

Habibim husni vosita uyla muhlikanglakim bo'lg'ay,

Qoshinda qissai Yusuf bir uyqu keltirur cho'pchak.

XX asr o'zbek adabiyotining yirik darg'alari H.Olimjon, M.Shayxzodalar ijodida ham ertaklar syujetiga xos jihatlariga guvoh bolamiz. Masalan, H.Olimjon 1937-yilda yozilgan "Oygu bilan Baxtiyor" ertakdostonida xalq ertaklarining jozibasini qayta jonlantirgan. Xalq ertaklarining badiiy ijod namunalari o'z ifodasini topishi asarning yanada o'qishli bo'lishi va umriboqiyiligini

30-Sentabr, 2024-Yil

ta'minlaydi. Ertaklar bola hayotida ajralmas narsadir. Ularning roli juda muhimdir. Ular nafaqat bolani asir qilish vositasi, balki uni rivojlantirishga, tarbiyalashga va psixologik muammolarini hal qilishga qodir. Ertakni o'qish yoki tinglash orqali bolaning odob-axloqli qilish bilan birgalikda unga dunyoning ko'p qirraliligini va u bilan birligini his qilishga imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, folklor asarlarini o'qish, mutolaasi esa kishida shunday chin insoniy fazilatlarni shakllantiradi, kelajak avlodni hayotda o'z o'rnini topishga, jamiyatning chinakam a'zosiga aylanishida, dunyoqarashini kengaytirishda beqiyos ahamiyatga ega.

Zero buyuk bobokalonimiz, so'z mulkingning sultoni Alisher Navoiy hazratlari ta'kidlaganlaridek kitob – beminnat ustoz, bilim va ma'naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbaidir.

REFERENCES

1. Uraeva, D. S., Sharipova, M. B., Zaripova, R. I., & Nizomova, S. S. (2020). THE EXPRESSION OF THE NATIONAL TRADITIONS AND BELIEFS IN UZBEK PHRASEOLOGICAL UNITS. *Theoretical & Applied Science*, (6), 469-472.
2. Sharipova, M. B., & Nizomova, S. S. (2018). The artistic image of the image of "water" in the poem. *ученый xxi века*, 11, 75.
3. Рахимов, Ф. Б., & Шарипова, М. Б. (2020). Место инноваций в решении современных проблем непрерывного образования. *Academy*, (5 (56)), 38-40.
4. Шарипова, М. Б., & Садуллоева, М. Б. К. (2020). Профессия «учитель» и её роль в обществе. *Проблемы педагогики*, (1 (46)), 24-25.
5. Ахмедова, М. Ш., & Шарипова, М. Б. (2016). Воспитание ребенка на основе народных традиций. *Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.*, 118.
6. Шарипова, М. Б., & Мустакимова, Г. А. (2019). Наследие мыслителей в эстетическом воспитании учащихся начальной школы. *Вестник магистратуры*, (10-5 (97)), 48-49.
7. Шарипова, М. Б., & Муродова, Ш. Ш. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *Научный журнал*, (9 (54)), 32-34.
8. Шарипова, М. Б. (2020). Садуллаева МБК РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ. *Проблемы педагогики*, (6), 51.

30-Sentabr, 2024-Yil

9. Шарипова, М. Б., & Ашурова, Ф. А. (2020). Межличностные отношения в дошкольном возрасте. *Вестник магистратуры*, (1-5 (100)), 35-36.
10. Sharipova, M. (2020). " Alpomish" dostoni-o'zbek xalqi tarixi badiiy ifodasi. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
11. Шарипова, М. Б., & Истамова, З. (2020). Особенности этического воспитания детей дошкольного возраста. *Вестник магистратуры*, (1-5), 39.
12. Baxshilloeyvna, M. S., & Shuhratovna, M. S. (2021). Description and interpretation of wedding customs in the epic " Alpomish". *Middle European Scientific Bulletin*, 11.
13. Ravshanova, S. M. G. F. Q., & XOSLIGI, Q. D. O. Z. (2021). MILLIY RUH VA AN'ANALAR. *Scientific progress.–2021*, 7.
14. Sharipova, M. (2020). O'lmas an'ana va marosimlar-ma'naviyatimizning nodir hazinasi. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
15. Sharipova, M. B., Marg'Uba Fazliddin Qizi Jomurodova, X. A. L. Q., & IFODASI, D. *Scientific progress. 2021.№ 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/xalqdostonlaridasovchilik-marosimi-badiiy-ifodasi-alpomish-dostoni-misolida> (дата обращения: 22.12.2021).*
16. Sharipova, M. B. (2021). Gulasal Shavkat Qizi Farmonova NIKOHDAN SO'NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 7.
17. Sharipova, M. B., Muslimova, L. M. Q., & XALQ, D. O. R. A. A. (2021). HAMDA DOLZARBLIGI ("ALPOMISH" DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1130-1134.
18. Шарипова, М. Б., & Саъдуллаева, М. (2019). Модульное обучение в системе образования. *Вестник магистратуры.–2019*, 4-3.
19. Sharipova, M. (2022). ЭПОСА" АЛПОМИШЬ"-ИСТОЧНИК НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, ВЕДУЩИЙ ПОКОЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 12(12).
20. Шарипова, М. Б., & Хусаинова, З. Х. (2021). ВОСПЕВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ. *Вестник науки и образования*, (16-2 (119)), 106-108.
21. Sharipova, M. (2021, September). YOSH AVLOD RUHIY VA MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA QAHRAMONLIK EPOSINING O'RNI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloeyvna BuxDU,

30-Sentabr, 2024-Yil

- Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi. In *Научно-практическая конференция* (pp. 116-117).
22. MA'NAVIY YARVA, O. R. D. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Vaxshilloeyvna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
23. Шарипова, М. Б., & Саидова, Д. Х. К. (2020). Методы и средства использования национальных ценностей в духовно-нравственном воспитании детей в семье. *Проблемы педагогики*, (3 (48)), 31-32.
24. Sharipova, M. B., & Shokirova, N. Z. Q. (2021). ALPOMISH. DOSTONI-BADIY BARKAMOL ASAR//*Scientific progress*, (7).
25. Turaeva, L. O. (2021). Artistic and compositional features of harvest songs. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 629-634.
26. Тўраева, Л. О. (2024). ЎЗБЕК ДЕХҚОНЧИЛИГИДА ТАҚВИМ РАМЗЛАРИ. *IMRAS*, 7(1), 779-783.
27. Тўраева, Л. О. (2023). ЎЗБЕК ХАЛҚ ОҒЗАКИ ИЖОДИДА ДЕХҚОН ОЛҚИШЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ИФОДАСИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(24), 22-25.
28. Тўраева, Л. О. (2023). ДЕХҚОНЧИЛИК ҚЎШИҚЛАРИ ЖАНРИНИ БЕЛГИЛАШДА КАСБИЙ АТАМАЛАРНИНГ ЎРНИ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(22), 66-70.
29. Тўраева, Л. О. (2022, June). Мақолларда деҳқонлар ҳаётининг бадий талқини. In *E Conference Zone* (pp. 71-73).
30. To'rayeva, L. (2021). ЎЗБЕК ЗИРОАТШИЛИГИДА МОШГА МУНОСАБАТНИНГ ФОЛЬКЛОРДАГИ БАДИЙ ТАЛҚИНЛАРИ ХУСУСИДА. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 7(7).
31. Omonovna T. L. Artistic understanding of peasant life in proverbs //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – Т. 9. – S. 47-49.
32. TORAYEVA, L. (2023). ЎРИМ ҚЎШИҚЛАРИНИНГ ОБРАЗЛАР ТАРКИБИ ВА БАДИЙ-КОМПОЗИЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 42(42).
33. Omonovna, T. R. L. (2024). A Hymn of Divine Ideas in the Wisdoms of Yassavi. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 34-39.

30-Sentabr, 2024-Yil

34. Omonovna, T. L. (2024). A PECULIAR EXPRESSION OF PEASANT APPLAUSE IN FOLKLORE. *THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY*, 2(20), 199-204.
35. To'rayeva, L. (2024). O'ZBEK XALQ O'YINLARIDA "BOBODEHQON" KULTIGA OID QARASHLAR TALQINI. *THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY*, 2(20), 234-241.
36. To'rayeva, L. (2024, May). Jek Londonning "Hayotga muhabbat" hikoyasida hayotsevarlik g'oyalari. In *CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD* (Vol. 1, No. 4, pp. 250-259).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH